

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA SALA DE PARTO: O QUE OS ACADÊMICOS SABEM SOBRE ISSO?

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

THE ROLE OF THE PHYSIOTHERAPIST IN THE DELIVERY ROOM: WHAT DO ACADEMICS KNOW ABOUT IT?

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11238942

Laura Beatriz Ribeiro de Souza,
Ana Clara Araujo de Souza,
Orientadora: Isadora Araújo

RESUMO

A presença e o papel do fisioterapeuta na sala de parto são vitais para garantir um parto seguro e confortável. O fisioterapeuta utiliza técnicas não farmacológicas, como orientação postural e exercícios de relaxamento, para aliviar a dor e melhorar o conforto da parturiente, criando uma experiência positiva. Além disso, ele oferece suporte emocional, incluindo técnicas de respiração e controle da ansiedade, criando um ambiente relaxante. Este estudo busca avaliar o conhecimento dos estudantes de fisioterapia sobre essa atuação específica. Utilizando uma abordagem qualitativa e quantitativa, realizamos uma revisão da literatura para destacar a importância do fisioterapeuta nesse contexto. A pesquisa foi conduzida de março a abril

de 2024, adotando um desenho transversal descritivo. A amostra foi composta por 60 acadêmicos de fisioterapia da universidade de Gurupi. a maioria do sétimo período (26,6%) do sexo feminino (75%) e da classe social B2 (35,5%). os resultados indicaram que os estudantes possuem uma compreensão adequada das técnicas não farmacológicas utilizadas pelo fisioterapeuta, tais como orientação postural e exercícios de relaxamento. Além disso, reconhecem a importância do suporte emocional oferecido pelo profissional durante o trabalho de parto. Essas descobertas ressaltam a relevância da presença ativa do fisioterapeuta na equipe obstétrica, destacando a necessidade de sua integração nos cuidados pré-natais e durante o parto.

Palavras-chave: Fisioterapia obstétrica; bem-estar na sala de parto; Humanização do parto; Técnicas de fisioterapia no parto.

1 INTRODUÇÃO

O momento do parto representa um marco singular na vida de uma mulher, permeado por um complexo conjunto de emoções, expectativas e desafios. Nesse contexto, a presença e atuação do fisioterapeuta na sala de parto têm se destacado como um componente crucial para o bem-estar físico e emocional da parturiente, bem como para o desfecho favorável do processo de parturição. A inserção desse profissional no ambiente obstétrico se alinha com a crescente busca por estratégias que promovam a humanização do parto, visando respeitar os direitos da mulher e proporcionar um momento mais seguro e satisfatório ⁽¹⁾

A relevância do fisioterapeuta na assistência ao parto se fundamenta em sua capacidade de aplicar técnicas e abordagens específicas, destinadas a otimizar o processo de trabalho de parto e minimizar a ocorrência de complicações indesejadas. Ao empregar métodos não farmacológicos, como a orientação postural, exercícios de relaxamento e massagens, o fisioterapeuta contribui para a redução da dor, a melhoria do conforto da parturiente e a promoção de uma experiência mais positiva no momento do parto ⁽²⁾.

Além disso, a atuação do fisioterapeuta não se restringe apenas à esfera física, abrangendo também o suporte emocional e psicológico à mulher em trabalho de parto. Ao oferecer orientações sobre técnicas de respiração e controle da ansiedade, esse profissional contribui para a criação de um ambiente propício ao relaxamento e ao estabelecimento de um vínculo positivo entre a parturiente e o processo de parturição ⁽³⁾.

A presença e intervenção ativa do fisioterapeuta durante o parto representam um avanço significativo no cuidado com a gestante e o recém-nascido. Visando aprimorar a experiência do parto, fomentando um ambiente mais seguro e menos invasivo. Ao reduzir a necessidade de intervenções médicas, como cesarianas de emergência ou o uso excessivo de medicamentos, contribui-se não apenas para a saúde física e emocional das mães, mas também para o início de vida mais saudável dos bebês ⁽⁴⁾

Esse impacto reverbera não somente nas famílias envolvidas, mas também na sociedade em geral. Ao diminuir o número de procedimentos médicos complexos e internações prolongadas, a presença do fisioterapeuta na sala de parto pode resultar em uma redução dos custos associados à assistência ao parto, aliviando a carga sobre os recursos do sistema de saúde ⁽⁵⁾.

A melhoria dos cuidados no processo de parto representa não apenas um avanço na carreira profissional, mas também a realização de um propósito pessoal de promover a saúde e o bem-estar de gestantes e recém-nascidos ⁽⁶⁾.

O Projeto de Lei 906/22 propõe que maternidades públicas e privadas com pelo menos mil partos por ano tenham a presença obrigatória de fisioterapeutas. A proposta tem o objetivo de garantir uma assistência adequada às gestantes e recém-nascidos, reduzindo intervenções médicas e promovendo um parto mais natural e seguro ⁽⁷⁾. Ressaltando a valorização da mulher durante o trabalho de parto, através de métodos

não farmacológicos para alívio da dor e promovendo relaxamento, reduzindo intervenções médicas desnecessárias, como a episiotomia, prevenindo a diástase abdominal e incontinências urinárias.

Embora a presença dos fisioterapeutas nas maternidades seja benéfica para as gestantes, recém-nascidos e profissionais envolvidos, é importante considerar a viabilidade da proposta levando em conta os recursos disponíveis para sua implementação. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, a taxa de partos normais no Brasil foi de 55%. No Tocantins, o percentual de partos normais é superior à média nacional, sendo de 57,5% ⁽⁸⁾.

A pesquisa sobre a importância dos fisioterapeutas na sala de parto é importante porque pode contribuir para a redução das intervenções médicas desnecessárias e promover um parto mais natural e seguro.

Este trabalho tem como propósito discutir de forma abrangente a importância do fisioterapeuta na sala de parto, evidenciando suas intervenções e impactos tanto para a saúde da mãe quanto para o bem-estar do recém-nascido. A partir de uma revisão bibliográfica criteriosa, serão exploradas as evidências que respaldam a atuação do fisioterapeuta como um componente essencial na equipe de assistência ao parto, reforçando a necessidade de sua presença e participação ativa no contexto obstétrico.

2 METODOLOGIA

Este estudo é do tipo descritivo e quantitativo, focado em analisar a atuação dos fisioterapeutas no ciclo gravídico puerperal. Foram incluídos estudantes de fisioterapia do primeiro ao décimo período, com idade acima de 18 anos que concordasse em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi conduzido de março a abril de 2024. Considerando a quantidade de acadêmicos de fisioterapia da UNIRG, em 197 estudantes, o cálculo amostral indicou uma amostra de 60 estudantes com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%.

Um questionário digital contendo 12 questões foi utilizado para coletar dados sobre a atuação do fisioterapeuta, juntamente com informações socioeconômicas usando o Critério Brasil da ABEP. A análise dos dados foi descritiva, demonstrada em porcentagem e seguindo a normativa do instrumento Critério Brasil. Para a análise foi utilizado o Excel 365. É importante destacar que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade antes de ser iniciado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Neste estudo, foi explorada a composição demográfica e socioeconômica de uma amostra de 60 estudantes de fisioterapia, com foco em seu período de estudo, gênero e classificação socioeconômica, e discutidas suas potenciais implicações para a prática clínica em fisioterapia obstétrica.

Foi descoberto que uma proporção significativa dos participantes, especificamente 25% no 6º período e 26,6% no 7º período, está em estágios avançados de sua formação. Esses períodos são frequentemente associados a estágios clínicos e estudos específicos, o que pode ter influenciado a percepção e compreensão dos alunos sobre a fisioterapia obstétrica.

É notável que 75% dos estudantes sejam do sexo feminino, enquanto apenas 25% são do sexo masculino. Essa disparidade de gênero é relevante, considerando o contexto clínico da obstetrícia, onde a comunicação e a empatia desempenham um papel crucial. A predominância de mulheres na amostra pode influenciar a dinâmica da equipe de saúde e a interação com as parturientes.

Além disso, foram observadas diferenças significativas na classificação socioeconômica dos participantes, com 23% classificados como B1 e 35,5% como B2. Essas diferenças socioeconômicas podem influenciar não apenas o acesso a serviços de saúde, mas também as perspectivas e abordagens dos futuros fisioterapeutas em relação ao cuidado obstétrico.

Em resumo, este estudo destaca a importância de considerar a diversidade demográfica e socioeconômica dos estudantes de fisioterapia ao planejar e implementar programas educacionais em fisioterapia obstétrica. Essa compreensão mais ampla pode contribuir para uma prática clínica mais inclusiva e sensível às necessidades das parturientes e suas famílias.

Tabela 1. Caracterização da amostra.

Variáveis	
Período em que estuda (n, %):	
1º	1 (1,6%)
2º	10 (16,6%)
3º	1 (1,6%)
4º	3 (5%)
5º	0 (0%)
6º	15 (25%)
7º	16 (26,6%)
8º	4 (6,6%)
9º	4 (6,6%)
10º	6 (10%)
Sexo (n, %)	
Feminino	45 (75%)
Masculino	15 (25%)
Classificação socioeconômica (n, %)	
A	11 (18,6%)
B1	13 (23%)
B2	21 (35,5%)
C1	9 (15,2%)
C2	5 (8,4%)

No Questionário de Conhecimento da Atuação do Fisioterapeuta na Sala de Parto, os participantes mostraram um bom entendimento, com percentagens de concordância variando de 41,7% a 98,3%. A questão que obteve a maior concordância foi “A fisioterapia obstétrica pode atuar na preparação para o parto normal”, com 98,3%, seguida por “A presença do fisioterapeuta na sala de parto pode contribuir para a aplicação de técnicas de relaxamento e respiração para ajudar a mulher durante o trabalho de parto”, com 95%. Por outro lado, as questões com menor concordância foram aquelas relacionadas ao interesse pela área de Fisioterapia Obstétrica, com 41,7%, e à contribuição da Fisioterapia Obstétrica na amamentação, com 70% (Tabela 2).

Tabela 2. Percentual de concordância do Questionário de Conhecimento da Atuação do Fisioterapeuta na Sala de Parto

Questões	Concordo (n,%)
1-O fisioterapeuta pode atuar no pré-natal.	56(93,3%)
2 - O fisioterapeuta pode atuar no trabalho de parto.	53 (88,3%)
3 - A Fisioterapia Obstétrica pode atuar na diminuição e controle da dor no trabalho de parto.	56 (93,3%)
4 - A Fisioterapia Obstétrica pode atuar na preparação para o parto normal.	59 (98,3%)
5 - A Fisioterapia Obstétrica pode atuar na preparação para o parto cesáreo.	46 (76,7%)
6 - A presença do fisioterapeuta na sala de parto pode contribuir para a aplicação de técnicas de relaxamento e respiração para ajudar a mulher durante o trabalho de parto.	57 (95%)
7 - O fisioterapeuta obstétrico pode oferecer suporte para a mulher encontrar posições confortáveis durante o trabalho de parto, auxiliando no alívio da dor e na progressão do parto.	56 (93,3%)
8-Em uma situação em que o bebê está mal posicionado na pelve deixando o processo parturitivo moroso: O fisioterapeuta obstétrico pode fornecer orientação sobre exercícios e posturas que facilitam o processo de parto e ajudam a minimizar a necessidade de intervenções médicas invasivas.	51 (85%)
9 - A presença do fisioterapeuta na sala de parto pode favorecer a interação e comunicação entre a equipe de saúde, proporcionando um ambiente mais colaborativo e centrado na paciente.	54 (90%)
10 - A Fisioterapia Obstétrica pode atuar no pós-parto.	56 (93,3%)
11 - A Fisioterapia Obstétrica pode auxiliar na amamentação.	42 (70%)
12 - Tenho interesse pela área de Fisioterapia Obstétrica.	25 (41,7%)

A atuação do fisioterapeuta na sala de parto é uma área de crescente importância e reconhecimento dentro da prática obstétrica. Os resultados do estudo revelaram que os participantes demonstraram um bom entendimento sobre o papel do fisioterapeuta nesse contexto, com altos índices de concordância em várias questões do questionário. Isso sugere uma conscientização positiva sobre as possibilidades e benefícios da presença do fisioterapeuta durante o trabalho de parto e parto.

Uma das áreas mais destacadas pelos participantes foi a capacidade da fisioterapia obstétrica em contribuir para a preparação para o parto normal, com uma alta taxa de concordância. Isso demonstra o reconhecimento da importância da preparação física e emocional da gestante para um parto vaginal sem complicações. Além disso, a percepção favorável sobre o uso de técnicas de relaxamento e respiração durante o trabalho de parto reforça a aceitação da fisioterapia como uma abordagem complementar no alívio da dor e no apoio à mulher durante esse momento único.

Entretanto, alguns aspectos apresentaram taxas de concordância mais baixas, como o interesse pela área de Fisioterapia Obstétrica e a

contribuição da fisioterapia na amamentação. Isso pode indicar áreas potenciais de melhoria na conscientização e educação dos participantes sobre o papel abrangente do fisioterapeuta no ciclo perinatal, desde a preparação para o parto até o pós-parto.

Em relação à comunicação e colaboração interprofissional, os resultados sugerem uma percepção positiva sobre o papel do fisioterapeuta na promoção de um ambiente mais colaborativo e centrado na paciente durante o trabalho de parto. Isso ressalta a importância da integração do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de obstetrícia, visando proporcionar uma assistência mais completa e personalizada às gestantes. Esses resultados destacam a importância de conscientizar os estudantes de fisioterapia sobre a atuação específica na obstetrícia, bem como promover o interesse e a compreensão abrangente dessa área.

3.1 DISCUSSÃO

A atuação do fisioterapeuta na sala de parto é um elemento fundamental para promover uma experiência mais humanizada e individualizada para as gestantes. Embora o projeto de humanização do parto e nascimento no Brasil exista desde o final de 1980, e o Ministério da Saúde tenha estabelecido o programa de humanização no pré-natal e nascimento em 2000, a inclusão do fisioterapeuta no acompanhamento do parto ainda não é uma prática totalmente estabelecida em nossa sociedade. Apesar de ter sua função reconhecida e regulamentada em 2009 pelo COFFITO, o fisioterapeuta obstétrico ainda não tem um papel consolidado dentro dos hospitais, tanto públicos quanto privados ⁽⁹⁾.

É essencial destacar a importância da divulgação e implementação dos serviços do fisioterapeuta obstétrico nas maternidades, tanto públicas quanto privadas, como uma forma de promover uma participação mais ativa e legítima da mulher no momento do parto. Iniciativas como a campanha “Por mais Fisioterapeutas nas Maternidades” organizada pela ABRAFISM são fundamentais para apoiar e propagar os serviços desse

profissional, buscando tornar sua presença uma realidade na vida das mulheres durante o parto ⁽¹⁰⁾.

O fisioterapeuta obstétrico desempenha um papel crucial na humanização do parto, contribuindo para uma experiência mais segura, confortável e respeitosa para as gestantes. Sua inclusão nas equipes de assistência ao parto é fundamental para promover a saúde materna e neonatal e garantir uma assistência de qualidade durante o ciclo gravídico-puerperal.

A importância de fornecer informações claras sobre o papel do fisioterapeuta durante o parto, destacando seus benefícios para as gestantes ^(11,12). É essencial que gestantes, profissionais de saúde e a sociedade em geral compreendam plenamente o potencial e os benefícios da presença de fisioterapeutas na sala de parto. Com uma divulgação mais ampla e acessível sobre o tema, é possível dissipar mitos e preconceitos que cercam essa prática e destacar sua importância para a saúde materna e neonatal. Além disso, a educação e a conscientização sobre o papel do fisioterapeuta durante o parto podem capacitar as gestantes a fazerem escolhas informadas e a buscar esse suporte adicional para otimizar sua experiência de parto ⁽¹³⁾.

Diversos estudos destacam a importância da presença do fisioterapeuta na sala de parto, evidenciando os benefícios percebidos pelas parturientes e a necessidade de sua inclusão como membro regular das equipes de assistência ao parto. Em um estudo com fisioterapeutas na sala de parto revelaram que 73,3% das participantes relataram uma diminuição das dores durante o parto com a presença do fisioterapeuta, além de destacarem a qualidade do tratamento recebido e da orientação fornecida. A satisfação foi alta, com 90% das mulheres afirmando que as expectativas foram atendidas e 96,7% indicando o fisioterapeuta para outras gestantes ⁽¹⁴⁾.

Em outro estudo, observaram que exercícios respiratórios controlados reduziram a dor do trabalho de parto, proporcionando maior segurança e confiança para as parturientes ⁽¹⁵⁾. Tais exercícios, realizados durante o segundo estágio do parto, são eficazes no alívio da dor e na promoção da descida do feto, além de reduzirem a pressão exercida no períneo. A orientação do fisioterapeuta sobre a respiração foi destacada como fundamental para evitar a tensão da musculatura do assoalho pélvico ⁽¹⁶⁾.

A percepção da equipe multidisciplinar sobre o trabalho do fisioterapeuta na maternidade, constatando que a maioria reconheceu a importância de sua inclusão nas salas de parto, mesmo na ausência direta do profissional ⁽¹⁷⁾. A eficácia das intervenções fisioterapêuticas durante partos vaginais, observando uma facilitação da progressão do trabalho de parto e uma melhor evolução da dilatação ⁽¹⁸⁾.

Referente às questões em que houve concordância, é importante reforçar esses pontos com base em estudos mostram a contribuição da fisioterapia obstétrica na preparação para o parto normal e no auxílio durante o trabalho de parto, promovendo assim uma experiência mais segura e confortável para as mulheres ^(19,20). Além disso, os estudos destacam que a presença do fisioterapeuta durante o trabalho de parto pode resultar em uma redução significativa da necessidade de intervenções médicas invasivas, como o uso de analgesia epidural ou o parto cesáreo. Ao oferecer suporte emocional, físico e técnico, os fisioterapeutas capacitam as mulheres a lidarem com a dor e o desconforto de maneira mais natural e controlada, contribuindo para a promoção de partos mais fisiológicos e menos medicalizados ⁽⁵⁾.

Embora haja menor concordância sobre a atuação do fisioterapeuta em casos de cesariana, alguns autores fornecem embasamento teórico sólido para essa prática. Durante a gestação, intervenções fisioterapêuticas fortalecem o assoalho pélvico e a capacidade respiratória, preparando a mulher para a cirurgia. Durante a cesariana, a fisioterapia respiratória previne complicações pulmonares. Após a cirurgia, exercícios de

mobilização precoce ajudam na recuperação e previnem complicações como trombose e atrofia muscular, enquanto a fisioterapia pós-operatória promove cicatrização adequada e restaura a função abdominal e pélvica (21,22).

A falta de interesse dos alunos na área de Fisioterapia Obstétrica pode ser abordada com base em estudos que destacam as oportunidades de carreira e o impacto positivo que essa área pode ter na saúde materna e neonatal. As oportunidades de carreira e o impacto positivo que a fisioterapia obstétrica pode ter na saúde materna e neonatal (23,24). Uma das principais razões para a falta de interesse dos alunos pode ser a falta de conhecimento sobre as oportunidades e os desafios associados à prática da fisioterapia obstétrica.

Por fim, é essencial abordar a atuação do fisioterapeuta na amamentação, uma área muitas vezes subestimada. Algumas referências destacam o papel do fisioterapeuta em oferecer suporte e orientação às mães para uma amamentação bem-sucedida. Ao fornecer suporte individualizado e orientações práticas, o fisioterapeuta pode ajudar as mães a superarem desafios comuns relacionados à amamentação e prevenir e tratar complicações musculoesqueléticas associadas a esse período delicado (24,25). Ao fornecer suporte individualizado e orientações práticas, o fisioterapeuta pode ajudar as mães a superarem desafios comuns relacionados à amamentação, como dor mamilar, mastite, baixa produção de leite e dificuldades de sucção do bebê. Além disso, o fisioterapeuta pode desempenhar um papel importante na prevenção e tratamento de complicações musculoesqueléticas associadas à amamentação, como dor nas costas, ombros e pescoço, proporcionando alívio e melhorando o conforto das mães durante esse período delicado (26).

Portanto, é necessário ampliar o conhecimento sobre a atuação do fisioterapeuta na sala de parto, fornecendo embasamento teórico para reforçar os benefícios das intervenções propostas e destacar as

oportunidades e importância crescentes da fisioterapia obstétrica na prática clínica.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste estudo, foi possível observar que os estudantes de fisioterapia têm um bom conhecimento sobre a atuação do fisioterapeuta na sala de parto. Eles demonstraram compreensão significativa sobre a preparação e o suporte durante para o trabalho de parto.

No entanto, identificou-se uma lacuna de conhecimento em relação à atuação do fisioterapeuta em casos de cesariana e na promoção do aleitamento materno.

Para estudos futuros, seria interessante investigar mais a fundo o papel do fisioterapeuta em diferentes tipos de parto, como as cesarianas, e aprofundar a compreensão sobre a importância da fisioterapia na promoção do aleitamento materno.

Em resumo, embora os estudantes tenham demonstrado um entendimento geral positivo, ainda há oportunidades para expandir o conhecimento e melhorar as práticas fisioterapêuticas na sala de parto, o que pode contribuir para uma assistência mais abrangente e humanizada às gestantes e parturientes.

REFERÊNCIAS

1 RODRIGUES, C. V. C. et al. Atuação da fisioterapia no centro obstétrico durante o trabalho de parto. **CADERNOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FISIOTERAPIA**, v. 2, n. 3, 2015.

2 POSSATI, A. B.; PRATES, L. A.; CREMONESE, L.; SCARTON, J.; et al. Humanização do parto: significados e percepções de enfermeiras. **Escola Anna Nery**, v. 21, 2017.

- 3** DE CASTRO, A. C. F. F.; SALES, P.J. B.; DE SOUZA, S. A. J. O papel do fisioterapeuta no manejo de métodos não farmacológicos para alívio da dor na parturiente. **Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)**, v. 4, n. 2, 2018.
- 4** ZANARDO, G. L. de P. et al. Violência obstétrica no Brasil: uma revisão narrativa. **Psicologia & sociedade**, v. 29, 2017.
- 5** BORBA, E. O.; AMARANTE, M. V.; LISBOA, D. D. J. Assistência fisioterapêutica no trabalho de parto. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 28, n. 3, p. 324-330, 2021.
- 6** FREITAS, A. da S.; LIMA, V. da S.; SOUZA, J. N.; ZUCHELO, L. T. S.; MARTINELLI, P. M. Atuação da fisioterapia no parto humanizado. **De Ciência em foco**, Rio Branco, v. 1, n. 1, p. 18-29, 2017.
- 7** ABEP, A. B. DE EMPRESAS DE PESQUISA. Alterações na aplicação do Critério Brasil. p. 1-7, 2022.
- 8** BRASIL, PORTARIA N° 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011 Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – a Rede Cegonha.
- 9** BARACHO, Elza. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e Aspectos de Mastologia. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
- 10** BAVARESCO G.Z.; de SOUZA, R.S.O.; ALMEICA, B.; SABATINO, J.H.; DIAS, M. O. fisioterapeuta como profissional de suporte à parturiente. **Cienc e Saude Coletiva**. 2011;16(7):3259-3266.
- 11** Souza, Ketyla Regina da Silva. “Atuação do fisioterapeuta na atenção primária do Sistema Único de Saúde no Brasil.” (2021).
- 12** Gama, Ekarolayne Salustiano. “Desafios e possibilidades da atuação do fisioterapeuta na atenção primária.” (2020).

13 De Melo, Jordânia Abreu Lima, et al. "Intervenção Fisioterapêutica no puerpério imediato: O que há de evidências na última década?" *Research, Society and Development* 10.3 (2021): e47310312849-e47310312849.

14 NETO, Fernando Soares et al. Satisfação de mulheres atendidas pelo serviço de fisioterapia durante o trabalho de parto. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. e765974801-e765974801, 2020

15 ABREU NS, et al. Atenção fisioterapêutica no trabalho de parto e parto. *Revista interdisciplinar de estudos experimentais-animais e humanos*, 2013.

16 YUKSEL, Hilal e cols. Eficácia dos exercícios respiratórios durante o segundo estágio do trabalho de parto na dor e duração do trabalho de parto: um estudo controlado randomizado. *Jornal de medicina integrativa*, v. 15, n. 6, pág. 456-461, 2017.

17 PADILHA, Juliana Falcão; GASPARETTO, Andrielle; BRAZ, Melissa Medeiros. Atuação da fisioterapia em uma maternidade: percepção da equipe multiprofissional de saúde. *Fisioterapia Brasil*, v. 16, n. 1, p. 4-7, 2015.

18 BIO, Eliane O corpo no trabalho de parto: O resgate o resgate do processo natural do nascimento/ Eliane Bio – São Paulo: summus, 2015.

19 SILVA, Cíntia do Nascimento, et al. Práticas de humanização no trabalho de parto que aliviam a dor: revisão integrativa, 2021.

20 OLIVEIRA, A.; SANTANA, P. A Importância Da Assistência Fisioterapêutica Prestada a Parturiente Durante O Parto. **Rev científica FAEMA**. 2019;10(1):157- 167.

21 SILVA, Helen Carla Freire da; LUZES, Rafael. Contribuição da fisioterapia no parto humanizado: revisão da literatura, 2015.

22 PEREIRA, Brunno Mariel et al. Treinamento de força para gestantes no terceiro trimestre 2020.

23 SOUZA E. et. al. Os benefícios da fisioterapia durante o trabalho de parto: revisão sistemática. Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida. Pará, v. 13, n. 1, p. 7, 2021.

24 Chunmei, D., Yong, C., Long, G., Mingsheng, T., Hua, L., & Ping, Y. . “Autoeficácia associada à regressão da dor na cintura pélvica relacionada à gravidez e dor lombar após a gravidez.” *BMC Gravidez e Parto* 23.1 (2023): 122.

25 MATOS, Sergio de Almeida et al. Terapia por exercício no trabalho de parto em uma unidade hospitalar da Amazônia, 2021.

26 LIMA, Linalva de Oliveira; MOREIRA, Vitória Vargas; SILVA, Karla Camila Correia dá. Intervenção fisioterapêutica no parto humanizado. 2022.

27 Pampolim, Gracielle, et al. “Physiotherapy in the reduction of diastasis of the recti abdominis in immediate postpartum/Atuação fisioterapêutica na redução da diástase abdominal no puerpério imediato.” *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online* 13 (2021): 856-860.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil